

HAMKORLIK ASOSIDA TALABALARDA EKOLOGIK TARBIYA RIVOJLANTIRISH VA INTERAKTIV METODLARDAN FOYDALANISH

Nishanova Aziza Mirzaxmadovna

Turan International University Gumanitar Fanlar va pedagogika kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18655086>

***Annotatsiya.** Mazkur ilmiy ishda “talabalarda ekologik tarbiya jarayonida interaktiv metodlardan foydalanish” masalasi o‘rganilgan. Ishda ekologik tarbiya, uning talabalarga ta’siri va ekologik bilimlarni shakllantirishda interaktiv metodlarning ahamiyati tahlil qilinadi. Talabalarning ekologik ongini rivojlantirish, atrof-muhitga bo‘lgan mas’uliyatli yondoshuvni shakllantirishda interaktiv metodlarning o‘rni katta. Interaktiv metodlar, ya’ni guruh ishlari, muammo yechish, ro‘l o‘ynash, munozara va brainstorming kabi usullar ekologik bilimlarini faqat nazariy ravishda emas, balki amaliyotda qo‘llashga yordam beradi.*

***Kalit so‘zlar:** Talabalar, Ekologik tarbiya, Interaktiv metodlar, Pedagogik usullar, Talabalarning ekologik ongini rivojlantirish, Atrof-muhit, Ekologik bilimlar, Mas’uliyat, Faol o‘qitish.*

***Аннотация.** Данная научная работа посвящена исследованию вопроса «использования интерактивных методов в процессе экологического образования учащихся». В работе анализируется важность интерактивных методов в формировании экологических знаний, их влияние на учащихся и развитие экологических знаний. Интерактивные методы играют значительную роль в развитии экологического сознания учащихся и формировании ответственного подхода к окружающей среде. Интерактивные методы, такие как групповая работа, решение проблем, ролевые игры, дискуссии и мозговой штурм, помогают применять экологические знания не только теоретически, но и на практике.*

***Ключевые слова:** Учащиеся, Экологическое образование, Интерактивные методы, Педагогические методы, Развитие экологического сознания учащихся, Окружающая среда, Экологические знания, Ответственность, Активное обучение.*

Kirish

Hamkorlik asosida ekologik tarbiya, talabalarning atrof-muhitga bo‘lgan mas’uliyatini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. O‘zbekiston Respublikasining ta’lim tizimida ekologik ta’limni rivojlantirish, yoshlarni atrof-muhitni asrashga, ekologik ongni shakllantirishga yo‘naltirishga katta e’tibor qaratilmoqda. Boshqacha aytganda, ekologik tarbiya nafaqat tabiiy resurslarni boshqarish, balki ular bilan ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo‘lishni o‘rgatadi. Interaktiv metodlar ekologik tarbiya jarayonida ayniqsa samarali vosita bo‘lib, talabalarga faol o‘rganish, fikrlash va muammolarni hal qilish imkoniyatlarini yaratadi. Interaktiv yondoshuvlar bilimlarni nafaqat passiv tarzda qabul qilishni, balki amaliyotga tadbiiq etishni ham o‘rgatadi. Ekologik tarbiya uning maqsadi shaxslarda atrof-muhitga nisbatan ijtimoiy mas’uliyat, ekologik ong va hissa qo‘shishga tayyorlikni shakllantirishdan iboratdir. Ekologik tarbiya orqali bolalar nafaqat ekologik muammolarni tushunishni o‘rganadilar, balki atrof-

muhitni asrash, resurslarni tejash, ifloslanishni kamaytirish kabi amaliy ko'nikmalarni ham rivojlantiradilar. Talabalarda ekologik tarbiya jarayonida talabalarni faollashtirish, ularning ekologik savodxonligini oshirish va muammolarga ijodiy yondashuvni rivojlantirish uchun interaktiv metodlardan foydalanish zarur. Bu usullar, o'quvchilarning ekologik masalalarni o'zlariga yaqinlashtirish, ularni boshqalar bilan muhokama qilish va amaliyotda qo'llashda qo'llaniladi. Interaktiv metodlar talabalarga bilim olishning faol usullarini taklif etadi. Talabalarda ekologik tarbiya jarayonida quyidagi metodlardan foydalanish samarali bo'ladi. Talabalar kichik guruhlariga bo'lib, ekologik muammolarni muhokama qilishga yo'naltirish, ularni muammolarni hal qilish uchun jamoaviy ravishda ishlashga undaydi. Guruh ishlari talabalarga o'z fikrlarini erkin ifodalash va boshqalar bilan hamkorlikda qarorlar qabul qilishni o'rgatadi. Masalan, talabalarga "Mikroplaza" yoki "Suvni tejash" kabi ekologik muammolarni guruh bo'lib hal qilishga o'rganadilar. Ro'l o'ynash usuli talabalarga ekologik muammolarni hayotiy tajriba sifatida ko'rsatadi. Bu metod orqali bolalar atrof-muhitni asrash, tabiatni muhofaza qilish, yoki resurslarni tejash bo'yicha turli vaziyatlarni tasavvur qilishlari mumkin. Masalan, bir talabal tabiatni asrashni, ikkinchisi esa tabiatga zarar yetkazayotgan faoliyatni amalga oshirayotgan shaxsni o'ynashi mumkin. Bu usul o'quvchilarga ekologik masalalarga empatiya bilan yondashish imkonini beradi. Brainstorming usulida atrof-muhitni asrash bo'yicha o'z fikrlarini erkin tarzda bildiradilar va yangi g'oyalar ishlab chiqadilar.

Bu metod talabalarni ijodiy fikrlashga va muammolarga yangi yondoshuvlarni taklif qilishga undaydi. Misol uchun, talabalarga "Yog'ochlarni kesishning oldini olish uchun qanday amaliy choralar ko'rishimiz mumkin?" kabi savollar berib, ularni javoblar ishlab chiqishga undash mumkin. Muammo yechish metodi ekologik muammolarni o'rganish va ularga yechim izlashda juda samarali. Talabalarga real hayotdagi ekologik muammolarni ko'rsatish va ularni qanday hal qilish mumkinligini muhokama qilish imkoniyati beriladi. Masalan, talabalarga "Atrof-muhit ifloslanishini kamaytirish uchun qanday choralar ko'rish kerak?" kabi savollarni berish orqali ularning tanqidiy va ijodiy fikrlashini rivojlantirish mumkin. Munozara talabalarni ekologik masalalar yuzasidan turli nuqtai nazarlarni ifodalashga va mantiqiy asoslangan argumentlar yaratishga undaydi. Talabalar o'z fikrlarini ochiq va aniq ifodalashni o'rganadilar. Bu metod talabalarda ekologik masalalarga nisbatan qarorlar qabul qilishda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi. Interaktiv o'yinlar va viktorinalar. Talabalarga ekologik savollarni javoblashda o'yin shaklida interaktiv metodlardan foydalanish, bilimlarni tezda o'zlashtirish va atrof-muhitni asrash bo'yicha qiziqarli o'rganish usulini taklif qiladi. Misol uchun, "Ekologik viktorina" o'tkazib, talabalarni ekologik bilimlarga o'rgatish mumkin. Interaktiv metodlarning pedagogik afzalliklari. Interaktiv metodlar boshlang'ich sinf talabalarining ekologik tarbiya jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi. Ularning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat: Faollikni oshiradi: Talabalar o'qish jarayonida faol ishtirok etishadi, bu esa ularning bilimlarni mustahkamlashga yordam beradi. Ijodiy fikrlashni rivojlantiradi: Talabalar ekologik masalalarga yangi yondoshuvlarni ishlab chiqishga o'rganadilar. Kompetentsiyalarni shakllantiradi: Interaktiv metodlar orqali o'quvchilarda ekologik mas'uliyat, muloqot qilish, jamoaviy ishni tashkil etish kabi ijtimoiy ko'nikmalar rivojlanadi. Mustaqil fikrlashni o'rgatadi: Talabalar ekologik muammolarni mustaqil ravishda tahlil qilishga o'rganadilar. Har bir o'quvchining o'ziga xos talablari, qiziqishlari va ehtiyojlari mavjud. Interaktiv metodlar har bir o'quvchining o'z bilim va ko'nikmalarini sinovdan o'tkazish, o'z fikrini erkin ifodalash va muloqotda bo'lish imkonini beradi. Bu metodlar talabaning ichki motivatsiyasini kuchaytiradi va ekologik masalalarga

bo‘lgan qiziqishini oshiradi. Talabalarning ekologik masalalar haqidagi qiziqishlarini uyg‘otish uchun ular bilan shaxsiy munosabatda bo‘lish, ular orasida ekologik muammolarni hal qilishda faol ishtirok etishga rag‘batlantirish muhimdir. Interaktiv metodlar orqali talabalar o‘z fikrlarini erkin ifodalashga, bir-birining fikrini tinglashga va muammoni guruh sifatida hal qilishga o‘rganadilar. Bu psixologik jihatdan talabalarning o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshiradi. Talabaning ekologik tarbiyaning maqsadi — bu talabalarda ekologik ongini rivojlantirish, atrof-muhitga bo‘lgan mas‘uliyatni his qilish va o‘zgarishlar qilishga tayyorligini shakllantirishdir. Shu bois interaktiv metodlardan foydalanish jarayonida har bir talabaning faolligini va fikrlarini tahlil qilish muhim. Quyidagi yondoshuvlar ekologik tarbiya jarayonini yanada samarali qiladi. Ekologik atrof-muhitni ko‘rgazmali tarzda o‘rganish. Talabalarda ekologik ta‘lim ko‘pincha nazariy bilimlar bilan cheklanib qoladi. Biroq, ko‘rgazmali metodlar orqali talabalartabiiy resurslar, o‘simliklar, hayvonot dunyosi va tabiiy ofatlar haqida real misollar keltirib, amaliy tajriba olishlari mumkin. Bunga, masalan, talabalarni tabiatga sayohatga olib chiqish, atrof-muhitni kuzatish yoki ekologik ishlarni bajarishga jalb qilish kiradi. Talabalarga ekologik masalalar bo‘yicha loyihalar tayyorlash va amalga oshirish topshirig‘i berilishi mumkin. Bu loyihalar talabalarni o‘zlari mustaqil ishlashga, ekologik masalalar bo‘yicha takliflar va yechimlar ishlab chiqishga undaydi.

Masalan, talabalarni guruhlarga bo‘lib chiqindilarni yoyib va atrofidagi chiqindinini yig‘ish, yashil hududlarni tashkil etish, suv resurslarini tejash bo‘yicha loyiha yaratishga jalb qilish mumkin. Talabalarda ekologik masalalar bo‘yicha bilimlarni o‘rganish va ularga tayyorlangan materiallar yordamida ekologik muammolarni tushunish zarurati mavjud. Misol uchun, savol javob, muommoli munozara yoki ekologik videolarni ko‘rsatish orqali talabalarni qiziqarli va ko‘rgazmali tarzda ma‘lumot bilan ta‘minlash mumkin. Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish orqali talabalar virtual ekosistemalar yaratishlari mumkin. Kompyuter o‘yinlari, interaktiv kartalar yoki onlayn simulyatorlar orqali talabalar tabiatda yuzaga keladigan o‘zgarishlarni amaliyotda ko‘rib, qanday qilib muvozanatni saqlash kerakligini o‘rganadilar. Talabalarning ekologik ongini rivojlantiradi. Interaktiv metodlar o‘quvchilarda ekologik ongini rivojlantirishga yordam beradi. Talabalar ekologik muammolarni faqat o‘qish orqali emas, balki amaliyotda qo‘llash orqali bilib olishadi. Jamoaviy ish va kommunikatsiya ko‘nikmalarini oshiradi. Interaktiv metodlar talabalarga guruh bo‘lib ishlashni, bir-birining fikrlarini tinglashni va hamkorlikda qarorlar qabul qilishni o‘rgatadi. Bu ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantiradi. Ijodiy fikrlashni rag‘batlantiradi: Talabalar ekologik muammolarga ijodiy yondashish, yangi g‘oyalarni ishlab chiqish va yechimlarni izlashga o‘rgatadilar. Ta‘limni qiziqarli va samarali qiladi: Interaktiv metodlar dars jarayonini qiziqarli va samarali qiladi. Talabalar o‘rganish jarayoniga faol ishtirok etadilar, bu esa o‘z navbatida talabalarning bilim va ko‘nikmalarini mustahkamlashga yordam beradi. Shu bilan bir qatorda hamkorlikda ishlash jarayonida nazariy hamda amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘lishadi, dunyoqarashi rivojlani erkin fikrlashni o‘rganadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Yuldasheva, L. G. (2020). Ekologik tarbiyaning asosiy tamoyillari va metodlari. Toshkent: O‘zbekiston pedagogika instituti nashriyoti.
2. Mustafaev, T. S. (2018). Pedagogik metodika va ekologik ta‘lim: Zamonaviy yondoshuvlar. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.

3. Ahmatqul Ergashev/ Umumiy ekologiya. 2003
4. I. Xolliyev . A.Ikramov Ekologiya 2001
5. <https://n.ziyouz.com/kutubxona/category/156-ekologiya>